

DOI: <https://10.5281/zenodo.17936896>

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕССОВОГО МАСЛА, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ НИЗКОСОРТНЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Рахманов Эркинжон Комил угли

ст. преподаватель, Каршинский государственный технический университет

Мустафаева Дурдона Фарходжоновна

студент, Каршинский государственный технический университет

В настоящее время доля низкосортных семян хлопчатника, подвергаемых промышленной переработке, составляет 25-30% от общего объема семян. В составе масел, получаемых из таких семян, по сравнению со стандартными, содержится значительно больше госсипола, хлорофилла и их производных, что связано с условиями их возделывания, хранения и т.д [1].

Традиционная технология щелочной рафинации хлопковых масел не всегда эффективна, так как при переработке высокотемных и непросматриваемых черных масел выход и качество получаемых продуктов ниже стандартных. При этом наблюдается большие потери ценного масла, реагентов, энергии и др [2].

Перспективной считается технология получения хлопкового масла, предусматривающая максимальное извлечение госсипола, хлорофилла и их производных в масло и далее, удаление их различными методами. Наиболее важным считается вопрос уменьшения расхода каустической соды при щелочной рафинации хлопковых масел, количество которой влияет на потери триглицеридов. Потери сырья и расходы щелочи ещё более возрастают при рафинации сырых масел, получаемых из низкосортных и нестандартных семян хлопчатника. Кроме того, для отбелики тёмных хлопковых масел, требуется большее количество дорогостоящих активированных адсорбентов, что в

конечном итоге значительно повышает себестоимость получаемого рафинированного масла [3].

Темную окраску сырому хлопковому маслу придают производные госсипола, весьма трудно удаляемые при щелочной рафинации и отбелке. Значительное влияние на цветность сырых хлопковых масел оказывает содержание механических примесей, т.е. отстоя.

По утвержденной классификации семена хлопчатника подразделяются на: первый, второй, третий и четвертые сорта, которые отличаются между собой по значениям следующих показателей: масличности (%), опушенности (%) и зрелости (%) [4].

На масложировых предприятиях перерабатывают данные сорта семян хлопчатника в виде их смесей: по отдельной технологии, III и IV сорта – также по отдельной технологии, где чаще добавляются и нестандартные семена хлопчатника [4]. Нами изучены отличительные особенности показателей смесей I и II сортов и III и IV сортов, подаваемых на переработку.

Результаты анализов представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные показатели смесей I и II сортов и III и IV сортов семян хлопчатника, поступающих на переработку

Наименование показателей семян	Ед. изм.	Смеси хлопковых семян	
		I и II сортов	III и IV сортов
Масличность	%	21,5-22,0	17,0-18,7
Влажность	%	8,5-10,7	12,5-13,0
Массовая доля дефективности семян	%	1,7-2,8	11,8-28,5
Опушенность	%	10,6-13,8	11,7-15,7
Вес 1000 шт. семян	%	135,1-137,3	127,4-133,2

Из табл. 1 видно, что по сравнению со смесью масличность семян хлопчатника из смеси I и II сортов выше на 2,7-2,8%, влажность ниже на 3,0-4,0%, опушенность ниже на 1,1-2,3%, вес 1000 шт семян выше на 4-8 г. Это говорит о том, что смесь хлопковых семян из хлопчатника III и IV сортов по показателям качества намного хуже, чем смесь из семян из I и II сортов, что

отрицательно сказывается на качестве при получении из них форпрессового масла и жмыха.

Из данных смесей семян хлопчатника нами были получены форпрессовые масла в идентичных (сравнимых) условиях.

Полученные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели форпрессовых масел, полученных из различных сортов хлопчатника

Наименование показателей сырых форпрессовых масел	Ед. изм.	Из смеси хлопковых семян	
		I и II сортов	III и IV сортов
Кислотное число	мг КОН/г	4,25-5,18	5,31-6,15
Неомыляемые вещества	%	2,1-2,3	2,5-2,8
цветность при 35 жел. Ед -кр.ед -син.ед.	в 1 см слое	50-60,5 3,5-5,0	не просм.
Перекисное число	м моль/кг	10-13	14-18
Фосфатиды	%	1,9-2,1	2,0-2,4
Госсипол	%	1,7-2,0	2,1-2,6

Из табл. 2 видно, что сырые форпрессовые масла, получаемые из смесей семян хлопчатника I-II и сильно, отличаются по изученным показателям качества. Так, например, кислотное число масла, полученного из смеси III-IV сортов семян хлопчатника, имеет повышенное кислотное число на 1,0-1,3 мг КОН/г, содержание неомыляемых веществ – на 0,4-0,5%. Цветность масел, полученных из III и IV сортов семян хлопчатника не просматривается на цветомере Ловибонда. Это безусловно связано с повышенным содержанием общего госсипола в сыром масле на 0,4-0,6%. По результатам анализа установлено, что в масле, полученном из смеси семян хлопчатника III и IV сортов содержится больше на 4-5 ммоль/кг продуктов окисления жирных кислот, что требует дополнительных мер по их удалению из состава масла.

Анализ ежегодных поступлений хлопковых семян на масложировые предприятия Республики показывает, что примерно 2/3 часть семян составляют I и II сорта, а 1/3 часть - III и IV сорта. Тенденция за последние 5 лет показывает

рост поставки III и IV сортов семян хлопчатника на масложировые предприятия страны, что снижает выход получаемых масел и их качества.

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что для получения масел из III и IV сортов семян хлопчатника необходимо усовершенствовать действующую технологию получения и переработки (рафинации) с учетом вышеотмеченных различий в физико-химических показателях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ахмедов А.Н., Абдурахимов С.А., Дустмуродова С.Ж. Физико-химические показатели форпрессового масла, получаемого из низкосортных семян хлопчатника. – Химия и химическая технология, 2018, №1, - с. 75-77
2. Серкаев К.П., Ильясов А.Т., Еркариев А.Ж., Салихов Ш.И., Джамалов А.Б., Шарипов Н.Ш. Карбамид в переработке семян хлопчатника. // Масложировая промышленность. – Москва, 2001. - №4 – С. 32-33.
3. Akhmedov A.N. Increasing the technology of lightly refined oil obtained from low-grade cotton seeds // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austria, 2019. -№3-4. -С.11-15.
4. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Л.: ВНИИЖ, 1973 г. – Т.2. - 352 с.

